

Терраформирование планеты Марс с помощью низших биологических организмов экстремофилов и некоторых мезофилов

Карпова Зоя Марленовна, кандидат физико-математических наук,
старший научный сотрудник
Объединенный институт ядерных исследований (г. Дубна)

Аннотация. Побудительными причинами терраформирования планеты Марс являются следующие факторы. При растущей численности населения Земли встает вопрос о колонизации планет Солнечной системы, начиная с планет земной группы. Выход человечества в космос неизбежен не только по этой причине, но и с точки зрения для расширения горизонтов науки. Законы развития планет Солнечной системы с помощью астрономии и зондирования изучены далеко не полностью. Практическая выгода от освоения планет Солнечной системы будет гораздо больше по мере исследования недр планет, богатых различными полезными ископаемыми. Дальнейшая разработка рудных месторождений редкоземельных металлов и промышленное их освоение даст преимущества в сбережении экологии Земли, с одной стороны, а с другой стороны станет базовым подспорьем в космических технологиях и робототехнике. На данном этапе освоения космического пространства более всего для колонизации подходит Марс, конечно же, после предварительных работ по терраформированию планеты. В статье рассматривается вопрос о возможности сделать это с помощью низших биологических организмов: экстремофилов и мезофилов.

Ключевые слова: физико-математические науки, терраформирование планеты, Марс, бактерии, экстремофилы, мезофилы.

Terraformation of Mars by means of the lowest biological organisms extremophiles and some mesophiles

Karpova Zoya, Dr., senior researcher
Joint Institute for Nuclear Research (Dubna)

Abstract. The incentive reasons for terraformation of the Mars planet are next factors. At growing population of the Earth there is a question on colonisation of planets of Solar system, since planets of terrestrial group. The mankind exit in space is inevitable not only for this reason, but also from the point of view for expansion of horizons of a science. Laws of development of planets of Solar system by means of astronomy and sounding are studied far not completely. Practical benefit from development of planets of Solar system will be much more in process of research of bowels of the planets rich with various minerals. The further working out of ore deposits of rare-earth metals and their industrial development will offer advantages in savings of ecology of the Earth, on the one hand, and on the other hand becomes base help in space technologies and a robotics. At the given stage of development of a space more all for colonisation approaches Mars, certainly, after preliminary works on terraformation this planet. In the article the question on possibility to make it by means of the lowest biological organisms is considered: extremophiles **and** mesophiles.

Keywords: Physical and mathematical sciences, terraformation of planet, Mars, bacteria, extremophiles, mesophiles.

1. Введение.

Цель статьи — предложить один из способов терраформирования Марса с помощью низших биологических организмов экстремофилов и некоторых мезофилов.

Побудительные причины терраформирования Марса. При растущей численности населения Земли встает вопрос о колонизации планет Солнечной системы, начиная с планет земной группы. Выход человечества в космос неизбежен не только по этой причине, но и с точки зрения для расширения горизонтов науки. Законы развития планет Солнечной системы с помощью астрономии и зондирования изучены далеко не полностью. Практическая выгода от освоения планет Солнечной системы будет гораздо больше по мере исследования недр планет, богатых различными полезными ископаемыми. Дальнейшая разработка рудных месторождений редкоземельных

металлов и промышленное их освоение даст преимущества в сбережении экологии Земли, с одной стороны, а с другой стороны станет базовым подспорьем в космических технологиях и робототехнике. На данном этапе освоения космического пространства более всего для колонизации подходит Марс, конечно же, после предварительных работ по терраформированию планеты.

2. Сравнительные характеристики планет Марса и Земли.

Необходимые условия. Цель терраформирования Марса — это сделать планету более пригодной для проживания колонистов с Земли. Главными и важнейшими параметрами, необходимыми для будущего поселения колонизаторов на Марсе, являются плотность атмосферы, химический состав воздуха и температура на поверхности. Для этого требуется увеличить температуру и плотность атмосферы, а также

качественно изменить химический состав воздуха в пользу кислорода.

Вследствие отсутствия магнитосферы Марса не лишним является вопрос о защите колонистов от космической радиации: солнечных и галактических космических лучей. Солнечные космические лучи (СКЛ) с протонами высоких энергий наиболее опасны для людей и электроники в период Солнечных вспышек (СВ). В этом случае поможет прогноз космической погоды, который регулярно делает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца (ФИАН) с помощью комплекса космических телеско-

пов ТЕСИС [1-3]. Так солнечные орбитальные телескопы, следящие за солнечной активностью (СА), за 2-3 дня могут предсказать, когда сильный солнечный ветер дойдет до планеты после СВ и сколько по времени продлится неблагоприятный период. Галактические космические лучи (ГКЛ) есть всегда, но их интенсивность уменьшается, когда выдувается солнечным ветром.

Чтобы понимать, какие колонистам потребуются условия на Марсе, следует взглянуть на главные отличительные особенности планет Земли и Марса. Важнейшие сравнительные характеристики Марса и Земли приведены в Таблице 1.

Таблица 1. Сравнительные характеристики планет Марса и Земли, как важнейшие параметры, которые следует учесть в процессе будущего терраформирования Марса.

Сравнительные характеристики планет Марса и Земли			
Марс / Общие характеристики	Уточнения	Земля / Общие характеристики	Уточнения
Планета земной группы, четвертая от Солнца.	Масса планеты: $6,4171 \cdot 10^{23}$ кг и составляет 10.7% от массы Земли.	Третья планета от Солнца	Масса планеты: $5,9726 \cdot 10^{24}$ кг
Средний радиус	3389.5 ± 0.2 км	Средний радиус	6371.0 км
Ускорение свободного падения	3.711 м/с ²	Ускорение свободного падения	9.780 м/с ²
Сильно разреженная атмосфера.	Давление: от $4 \cdot 10^{-3}$ до $8.7 \cdot 10^{-3}$ атм Толщина атмосферы ~110 км.	Атмосфера плотная, имеет несколько слоев: тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера, экзосфера.	Давление: 1 атм. Атмосфера переходит в межпланетное пространство на высоте 500-1000 км.
Преимущественно углекислотная атмосфера. Химический состав атмосферы в %	Углекислый газ 95,32, азот 2.7, аргон 1.6, кислород 0.145, угарный газ 0.08, водяной пар 0.021, окись азота 0.01, следы: метан, формальдегид, метанол.	Преимущественно азотно-кислородная атмосфера. Химический состав атмосферы в %	Азот 78,08, кислород 20.95, аргон 0.93, углекислый газ 0.04, водяной пар ~1.0, неон $1.818 \cdot 10^{-3}$, гелий $5.24 \cdot 10^{-4}$, метан до $2 \cdot 10^{-4}$
Магнитосфера отсутствует. Слабое магнитное поле (МП) есть.	Напряженность МП меняется от 60 гамм на экваторе до 120 гамм на полюсе. Магнитный момент диполя: $2.4 \cdot 10^{22}$ эрстед · см ²	Магнитосфера присутствует. Магнитное поле (МП) есть.	В первом приближении МП представляет собой диполь. На экваторе МП Земли имеет индукцию $3.05 \cdot 10^{-5}$ Тл и магнитный момент диполя: $7.91 \cdot 10^{15}$ Тл·м

Характеристики Марса, которые можно изменить. Если о Земле более или менее известно хорошо, то Марс следует рассмотреть детальнее. Очевидно, нет смысла принимать во внимание параметры и характеристики планеты, которые нельзя терраформировать никаким способом. Это такие геометрические и физические величины, как положение на околосолнечной орбите, радиус планеты, массу и ускорение свободного падения. Поэтому можно и нужно исследовать те характеристики, которыми колонисты могли бы воспользоваться непосредственно или немного видоизменить.

Изучая фотоснимки Марса, прежде всего, бросается в глаза красный цвет планеты. Красноватый оттенок поверхности ей придает минерал маггемит (магнитная модификация окиси железа $\gamma\text{-Fe}_2\text{O}_3$). При температурах более 300°С он переходит в гематит – разновидность окиси железа Fe_2O_3 . Сравним, на Земле маггемит нередко содержит смесь окислов

железа и титана: FeO и TiO_2 . Соотношение щелочной реакции рН почвы равно 7.7 (по данным зонда «Феникс», НАСА, 2008). Соотношение параметров грунта, таких как магний, калий, натрий и хлориды, близко к земному. Это позволяет думать о возможности выращивания колонистами растений. Что при небольшом внесении удобрений повысит урожайность культур.

Следующие интересные характеристики Марса с точки зрения терраформирования планеты – это разреженная атмосфера и ее химический состав. В Таблице 1 можно видеть, что в атмосфере имеются следы газа метана (CH_4). Так на Земле одним из его источников являются микроорганизмы. Метан, вырабатываемый микроорганизмами, мог бы дать некий неплохой вклад в повышение атмосферного давления. Например, если взять характерную реакцию с выделением воды и углекислого газа:

Однако не стоит забывать, что этот процесс в рамках освоения Марса будет очень длительным. Скорость биологического метанообразования изучалась в земных условиях. Для Марса этот процесс требует тщательного компьютерного моделирования.

Следующий параметр – ионизирующая радиация, которая на поверхности Марса составляет ~0.7 мЗв/сутки, что выше, чем на Земле. Для защиты от нее лучше всего помогло бы магнитное поле. Так как магнитосфера Марса отсутствует, то и говорить не о чем. Тем не менее, зафиксировано слабое магнитное поле (это сделали магнетометры «Марс-2» и «Марс-3»). Его напряженность меняется от 60 гамм на экваторе и до 120 гамм на полюсе. Можно ли этим фактом как-то воспользоваться колонистам или нет, вопрос остается открытым.

Длительность суток и времена года на Марсе такие, что к ним можно адаптироваться со временем. Продолжительность марсианских суток в среднем составляет 24 часа 40 минут. Марсианский год равен ~687 земных суток или ~669 марсианских суток или солов. Смена сезонов на Марсе совсем иная, чем на Земле. Северная весна и лето длятся 371 солов. Северное лето Марса долгое и холодное, а южное короткое, но теплое. Температура на Марсе меняется от минимальной -153°C (на полюсах зимой) до максимальной +20°C (на экваторе летом). В средних широтах температурный режим в принципе приемлемый для человека, перепад составляет от -50°C зимой до 0°C летом.

3. Терраформирование планеты Марс с помощью низших биологических организмов экстремофилов и некоторых мезофилов.

С точки зрения астробиологии, терраформирование планеты Марс гипотетически можно сделать путем выращивания фотосинтезирующих растений, водорослей, микроорганизмов и бактерий на Земле и последующей их заброски на Марс. Можно поступить иначе: в лаборатории микробиологии получить сразу же подходящие для марсианских условий культуры экстремофилов и некоторых мезофилов, которые выжили бы после космического перелета.

Таблица 2. Базовые факторы, присущие микроорганизмам, которые нужно учитывать при моделировании процесса терраформирования планеты Марс.

Базовые факторы					
Размножение	I фаза	II фаза	III фаза	IV фаза	Скорость роста бак. колонии
Бактерии путем деления каждые 20 минут	Адаптация к среде. Роста бактерий нет.	Рост бактерий, размножение, накопление отходов	Стационарный рост: число новорожденных равно числу умерших	Вымирание бактерий из-за уменьшения пищи.	Зависит от вида бактерий, питания, числа особей.

Если рост бактерий происходит в идеальных условиях, то он соответствует процессу органического роста микроорганизмов. Закон органического роста известен [9-11]:

$$N = N_0 e^{kt}, (1)$$

где N – число бактерий в конце времени наблюдения, N_0 – число бактерий в начале периода наблюдения, k – удельная скорость роста микроорганизмов, t – время наблюдения в часах.

Экстремофилы (Extremus) и полиэкстремофилы. Вспомним краткие сведения об этих микроорганизмах. Экстремофилы – это бактерии и микроорганизмы, которые могут жить и размножаться при экстремальных (неблагоприятных) условиях окружающей среды. К таким условиям относятся крайне высокие или низкие значения температуры, давления, концентрации кислорода, кислотности и прочие. Большая часть экстремофилов – это микробы. Некоторые организмы, выживающие при совокупности экстремальных условий, относятся к полиэкстремофилам. Они способны также переносить высокие и низкие значения кислотности окружающей среды. Также были найдены споры бактерии, устойчивые к радиации, [4].

Мезофилы. Они более капризны и требовательны к внешним условиям среды. Однако среди них интересным объектом для исследований является тихоходка (*Tardigrada*). Она обладает поразительной способностью выживать в условиях космического вакуума и холода.

Для начала можно привести всего три факта выживания некоторых микроорганизмов и растений, которые помогли бы терраформировать Марс в первой стадии. Первый факт: в течение 34 дней в эксперименте по имитации марсианских условий выжил лишайник и показал хорошие результаты адаптации, по данным (MSL) Германского центра авиации и космонавтики (DLR), [5, 6]. Второй факт: бактерия *Deinococcus radiodurans* один из самых известных радиорезистентных организмов. Эта бактерия также переносит холод, обезвоживание, космический вакуум и кислоту и поэтому является полиэкстремофилом. Третий факт: 20 августа 2014 года, исследователями было подтверждено существование микроорганизмов, живущих в полумиле подо льдом Антарктиды [7, 8].

Остается выяснить скорость распространения таких микроорганизмов и захвата ими свободного ареала. Прежде всего, стоит выделить основные или базовые факторы, присущие микроорганизмам, которые нужно учитывать при моделировании процесса терраформирования планеты Марс, см. Табл. 2.

Очевидно, что на Марсе идеальных условий для бактерий нет. Поэтому следует учесть некоторые возможные ограничения. Для удобства расчетов были сделаны следующие необходимые допущения:

- 1) Бактерии экстремофилы или мезофилы.
- 2) Удельная скорость роста микроорганизмов $k=k_{\min}$ постоянна и минимальна (хотя на Земле эту величину берут максимальной).
- 3) Температура воздуха ноль градусов Цельсия.

4) Появление новорожденных бактерий больше, чем умерших, то есть прирост бактерий положительный.

5) В конце каждого часа количество бактерий удваивается.

В этом случае можно ответить на вопрос. Сколько за один марсианский день, или иначе сол, размножится бактерий, если стартовая колония содержит всего сотню бактерий? Результаты расчетов приведены на рис. 1.

Рис. 1. Число бактерий, размножившихся за одни марсианские сутки (один сол, ~24.7 ч.), если в стартовой колонии 100 бактерий. Сделаны допущения: 1) бактерии экстремофилы или мезофилы, 2) удельная скорость роста микроорганизмов постоянна и минимальна, 3) температура воздуха ноль градусов Цельсия, 4) появление новорожденных бактерий больше, чем умерших, то есть прирост бактерий положительный, 5) в конце каждого часа количество бактерий удваивается.

4. Заключение.

Оценки для размножения бактерий сделаны при ограничениях, наложенных с учетом физических условий, имеющихся на планете Марс во время теплого сезона. Оценки очень приблизительные, так сказать, прикидочные, но в общем и целом, можно сделать вывод – рост бактерий небольшой, хотя и положительный, но он есть. Для того, чтобы понять, насколько можно использовать упомянутые микро-

организмы для терраформирования планеты, необходимо сделать следующее: уточнить удельную скорость роста микроорганизмов в условиях Марса, выбрать локацию (например, глубокий каньон) для более успешного заселения низшими биологическими организмами, экстремофилами и мезофилами, определить оптимальную численность стартовой колонии и подготовить среду обитания (питания) для этих организмов.

Литература:

1. URL: https://tesis.lebedev.ru/xras_laboratory.html
2. URL: https://tesis.lebedev.ru/about_tesis.html
3. URL: https://tesis.lebedev.ru/sun_pictures.html
4. BBC Staff. Impacts 'more likely' to have spread life from Earth. BBC (23 августа 2011).
5. Baldwin, Emily Lichen survives harsh Mars environment. Skymania News (26 апреля 2012).
6. De Vera J. P., Kohler U. The adaptation potential of extremophiles to Martian surface conditions and its implication for the habitability of Mars (англ.) // Egu General Assembly Conference Abstracts : journal. — 2012. — 26 April (vol. 14). — P. 2113. — Bibcode: 2012EGUGA..14.2113D.
7. Fox D. Lakes under the ice: Antarctica's secret garden (англ.) // Nature. — 2014. — August (vol. 512, no. 7514). — P. 244–246. — DOI:10.1038/512244a. — Bibcode: 2014Natur.512..244F. — PMID 25143097.
8. Mack, Eric Life Confirmed Under Antarctic Ice; Is Space Next?. Forbes (20 августа 2014).
9. Федоренко Б.Н., Оборудование для культивирования микроорганизмов. Биореакторы периодического действия, Лекция 2, 2017.
10. <https://microbak.ru/obshhaya-karakteristika-mikrobov/bakterii/rost.html>
11. Шлегель Г. Общая микробиология. М., 1987.